

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY QARASHLAR

Qaytarova Nargiza Kaxramonovna

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783730>

ANNOTATSIYA: *Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy qarashlarga bag'ishlangan ushbu maqolada, sarlavhadagi asosiy mazmun bilan bir qatorda zamonaviy ta'lim jarayonlarida o'quvchi shaxsida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishning kelajak istiqbollari ham ko'rib chiqiladi.*

KALIT SO'Z VA IBORALAR: *O'quvchi, boshlang'ich ta'lim, zamonaviy ta'lim, kelajakka tayyorlov, turli o'zgarishlar.*

Zamonaviy jamiyat ta'lim oldiga ko'plab maqsadlar qo'yadi, ular orasida o'quvchining shaxsiyatini, uning qobiliyatlarini rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Bugungi zamonaviy ta'lim bozorining yangi talablarini inobatga olgan holda, faqat o'quvchining akademik va qomusiy bilimiga yo'naltirilgan maktab bugungi kunda o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ta'lim o'quvchining qarorlar qabul qilish va belgilangan maqsadga erishish uchun ichki va tashqi resurslarini samarali tashkil etishga tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Zamonaviy maktab nafaqat bilimga ega, balki bu bilimlardan hayotda foydalanishni biladigan, muloqot qilishni biladigan, ichki madaniyatga ega bo'lgan tafakkur va his qiluvchi shaxsni tayyorlashi kerak. Maqsad o'quvchi-yoshlarning imkon qadar ko'proq bilishi emas, balki u har qanday vaziyatda harakat qilish va muammolarni hal qila olish, ya'ni qator malakalarga ega bo'lishiga erishish demakdir.

Hozirgi globallashuv jarayonlarida ro'y berayotgan ta'limdagi o'zgarishlar, uni modernizatsiya qilish — bu rivojlanish va doimiy oldinga siljish jarayoni, bular ta'limda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi, tahlil qilinishi, olingan natijalarga muvofiq tuzatilishi, maqsadlar, tuzilma, mazmunni sezilarli darajada yangilashni o'z ichiga olgan o'zgarishlardir. Bu esa o'qitish metodlari va vositalari, o'quv jarayonini tashkil etish shakllariga innovatsion yondashish yoki zamonaviy qarashlar asosida tashkiliy jarayonlarga o'zgacha uslublarni tadbiq etish ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, ta'limning ilk bo'g'inlaridan sanalgan boshlang'ich ta'limda bunga chuqurroq ahamiyat berish lozimligini ta'kidlab o'tish kerak. Ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarida turli o'zgarishlarga nisbatan kelajakka tayyorlovni ildizini ottirish maqsadida ularda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllanishi masalalariga ahamiyat berish va shu asosda o'quvchilarda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy uslublarda, vositalardan va bugungi ta'lim sohasining ilg'or texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ayni shulardan kelib chiqqan holda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy qarashlar asosida innovatsion yondashuvga e'tibor qaratish natijakordir. Ya'ni bunda hozirgi zamonaviy ta'lim olamida ilg'or bo'lib foydalanishda bo'lgan innovatsion yondashuvlarni

boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish jarayonlariga moslagan holda muvofiqlashtirib, tizimli asosda, rejalar bilan ish olib borish aniq maqsadga erishish imkoniyatini kengaytiradi. Yana bunda pedagogik qo'llab-quvvatlash va umumiy ta'lim amaliyotining boshlang'ich bo'g'inida tahsil oluvchi o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish jarayonini joriy etish zarurati tashqi (ijtimoiy, iqtisodiy) va ichki (intellektual) omillar bilan bog'liq ekanligini nazardan chetda qoldir amaliy ish jarayonlarini olib borish shart.

Fikrlarning xulosasi sifatida aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limning tabiatidagi o'zgarishlar uni bo'lajak yuqori sinf o'quvchilarining mustaqilligi, ijodiy tashabbusi, raqobatbardoshligi va harakatchanligini rivojlantirishga tobora ko'proq yo'naltirilishi zarur. Maktab o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan umumiy ta'limning yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish masalasi esa o'qituvchilarni o'quv fanlari mazmunini qayta ko'rib chiqishga, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishga da'vat etadi.

References:

1. Весна, М. А. Самоорганизация студенческих сообществ с различной целевой направленностью Текст. / М. А. Весна. Курган: Из-во Курганского государственного университета, 2004. - 272 с.
2. Qaytarova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi va unda boshlang'ich sinf o'qituvchisining roli./ «Таълим тизимидаги ислохотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами // Тошкент, 2022 йил 29 сентябрь. 203-б.
3. Nargiza K.Q. Boshlang'ich sinflarda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirish haqida. ILMIY TADQIQOTLAR, INNOVATSIYALAR, NAZARIY VA AMALIY STRATEGIYALAR TADQIQI. 1-sonli Respublika ko'p tarmoqli, ilmiy konferensiya. 24-sentyabr, 2022-yil. 100-б.
4. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
5. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
6. <https://cyberleninka.ru>
7. <https://kpfu.ru>